

Volume II | Issue 2 | February | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-2>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

SHUKURJANOVA Samiyaxon Alimovna

Toshkent farmasevtika instituti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası

“O‘zbek va rus tili”

katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10688669>

RUS TILI DARSLARIDA MUSTAQIL ISHLARNING MAQSADI VA VAZIFALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada rus tili bo‘yicha talabalarning mustaqil ishining tamoyillari ko‘rib chiqiladi, uning asosiy shakllari tavsiflanadi va ta‘lim jarayonida uning hal qiluvchi roli ta‘kidlanadi. Talabalarning mustaqil ishi deganda talabaning tashabbusi bilan yoki o‘qituvchining ko‘rsatmasi va uslubiy rahbarligida darsdan tashqari amalga oshiriladigan rejalashtirilgan o‘quv, o‘quv va ilmiy-tadqiqot ishlari, shuningdek talabalarning ilmiy tadqiqot ishlari tushuniladi, lekin uning bevosita ishtirokisiz. Talabalarning mustaqil ishi mas‘uliyat va tashkilotchilikni, o‘quv va kasbiy (shu jumladan ilmiy) muammolarni hal qilishga ijodiy yondashishni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: talabalarning mustaqil ishi, ilmiy-tadqiqot ishlari metodikasi, talabalarning o‘z-o‘zini ifoda etishi, kognitiv faoliyati, mustaqil ishning maqsad va vazifalari.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

Данная статья рассматривает принципы самостоятельной работы студентов по русскому языку, характеризуются ее основные формы, подчеркивается определяющая роль в образовательном процессе. Под самостоятельной работой студентов понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального (в том числе научного) уровня.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методы исследовательской работы, самовыражения студентов, познавательная активность, цели и задачи самостоятельной работы.

PURPOSE AND OBJECTIVE OF INDEPENDENT WORK IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

ANNOTATION

This article examines the principles of independent work of students in the Russian language, characterizes its main forms, and emphasizes its decisive role in the educational process. Independent work of students is understood as planned educational, educational and research work, as well as scientific research work of students, which is carried out outside of class time on the initiative of the student or on the instructions and with the methodological guidance of the teacher, but without his direct participation. Independent work of students contributes to the development of responsibility and organization, a creative approach to solving problems at the educational and professional (including scientific) level.

Key words: independent work of students, methods of research work, self-expression of students, cognitive activity, goals and objectives of independent work.

Вступление

Самостоятельная работа студентов на уроках русского языка в условиях современного культурно-образовательного пространства большое значение приобретает организация самостоятельной деятельности студентов.

Повышение качества подготовки студентов является одной из важнейших проблем: студент должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения, совершенствовать свои профессиональные навыки и умения. При переходе от парадигмы обучения к парадигме образования самостоятельная работа студентов становится важной формой образовательного процесса.

Сегодня студенты привыкли к избирательному и свободному восприятию потоков информации. Студенты часто не имеют привычки и желания учиться последовательно, по учебникам, а склонны к обучению в форме участия, экспериментирования, социальной практики. В этой связи все больше значение приобретают способы рациональной организации и культуры умственного труда применительно к различным дисциплинам, организация аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Вместе с тем, от студента требуются такие качества как самостоятельность и гибкость мышления, активная жизненная позиция, умение принимать аргументированное решение и нести за него ответственность, прогнозировать собственную стратегию развития. Самостоятельная работа является важнейшим компонентом учебного процесса [1, С.76-79].

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальных студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время [2, С.225-227].

Самостоятельная работа является и средством самостоятельной деятельности обучаемого по усвоению содержания образовательной дисциплины и управления. Познание феномена самостоятельной работы становится очевидным в результате определения и выделение сущных признаков [3, С.100-104].

Русский язык - это дисциплина, в ходе изучения которой лингвистической образовательной организации формируется коммуникативная компетенция, а также основы социокультурно и лингвострановедческой компетенции.

Безусловно, важным фактором формирования постоянной потребности в самостоятельном совершенствовании языковых навыков является созданий ситуаций для самовыражения студентов [4, С.49-54].

Наиболее распространенным видом иноязычной деятельности во вне аудиторное время является аудирование, представляющее широкие возможности в процессе самостоятельного изучения языка. Чаще всего реализуемым видом деятельности в стратегии аудирования остаётся работа с аудио и видеозаписями на языке оригинала [5, С.60-62]

Главная цель такой работы – научить студентов добывать знания самостоятельно, а для этого необходимо систематически воспитывать у студентов привычку к самостоятельной работе. На уроках необходимо создавать условия для формирования умений и навыков самостоятельной работы. Самостоятельно упражняясь в чтении, письме и грамматике, студенты не только совершенствуют свои знания и навыки, но и учатся самостоятельно учиться. Самостоятельная работа должна иметь место на всех этапах обучения: при объяснении нового теоретического материала учебника, при закреплении, в процессе выполнения разнообразных упражнений, при обобщающем повторении, наконец, в процессе выполнения контрольных заданий. Организация самостоятельной работы, позволяет развивать у учащихся интерес к изучению русского языка формировать умение самостоятельно применять имеющиеся и приобретать новые знания, навыки, развивать творческую и познавательную активность [6, С.73-76].

Понятие «самостоятельная работа» многогранно, а именно:

- самостоятельная работа - вид познавательной деятельности обучаемых на уроке и дома;
- ее выполнение осуществляется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участие;
- самостоятельная работа способствует формированию таких важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду и др.
- при самостоятельной работе каждое задание должна быть осознана, т.е. для ее выполнения студенты опираются на свои знания, предметные умения, опыт в изучении данной дисциплины, а также умения пользоваться средствами обучения.

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т.е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов - значит составить перечень форм и из них, разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, справочную, методическую и научную литературу. Особое место в современном образовании занимает преподавание предметов гуманитарного цикла, а в частности, литературы и русского языка, т.к. они могут дать нравственные ориентиры для подрастающего поколения, спасти молодежь от цинизма, безверия, пессимизма. Эти новые условия диктуют необходимость новых приемов, методов и подходов к преподаванию предмета.

Традиционные виды самостоятельной работы студентов преломляются в содержании современного образования, усложняются цели и задачи самостоятельной работы студентов на уроках русского языка. Внедрение новых видов и форм самостоятельной работы в образовательную практику происходит постепенно. Как видно из вышесказанного, самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, познавательный интерес, как основа самообразования, толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой – как система мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью студентов.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Аверин А.Н. Выполнение самостоятельных работ как условие становления профессионала. Ижевск, 2004г.
2. Гарунов М.Г., Пидкасистый П.И. Самостоятельная работа студентов. М. Знание 1978
3. «Формирование профессиональной компетентности современного преподавателя русского языка в ВУЗах Узбекистана» С.А.Шукурджанова
4. Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке. 1(1);
5. Проблемы преподавания русского языка в фармацевтических ВУЗах С.А.Шукурджанова, Ш.Б.Матюсупова 246am 13. ERPA JOURNALS-6067
6. Актуальные вопросы преподавания русского языка в фармацевтическом ВУЗе С.А.Шукурджанова Ш.Б.Матюсупова, Г.У.Махмудбекова 246am 13. ERPA JOURNALS6067.
7. Компьютер как один из эффективных информационно -коммуникативных средств при обучения иностранным языкам. С.А.Шукурджанова, Ф. А. Мамадалиева, Ш. Холматова. FarDU;
8. «Значение русско-узбекской филологии в преподавании У.А. Азимова. С.А. Шукурджанова Науку и образование сегодня 60-62;

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-2

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz